

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА НЕФТИ. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сатыбалдиев А.Ж.

магистрант образовательной программы «Автоматизация и управление»

Хан С.Г.

к.т.н., профессор каф. «Автоматизация и управление»

Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева

MACHINE LEARNING FOR PREDICTING OIL MASS FLOW: TRAINING PROCESS AND RESULTS

Satybaldiev A.

Master's Student of the Educational Program "Automation and Control"

Khan S.

Ph.D. in Technical Sciences, Professor of the Department of "Automation and Control"

Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeyev

АННОТАЦИЯ

Центральный пункт подготовки нефти (ЦППН) представляет собой важнейший элемент нефтегазовой инфраструктуры, который обеспечивает очистку и стабилизацию нефти перед её дальнейшей транспортировкой или переработкой. Такие проблемы, как нестабильность работы оборудования, неточности измерений, высокие эксплуатационные расходы, приводят к простоям и финансовым потерям. В данной работе предложено использование методов машинного обучения (ML), таких как LSTM и Attention, которые позволяют эффективно выявлять аномалии и предсказывать возможные отказы оборудования. Это способствует улучшению качества работы системы и снижению затрат. Рассмотренные примеры показывают значительное повышение производительности, снижение затрат и улучшение качества нефти, а также обсуждаются перспективы дальнейшего внедрения искусственного интеллекта в нефтегазовую отрасль.

ABSTRACT

The Central Oil Processing Facility (COPF) is a critical element of oil and gas infrastructure, ensuring the purification and stabilization of oil before its further transportation or processing. Challenges such as equipment instability, measurement inaccuracies, and high operating costs lead to downtime and financial losses. This study proposes the use of machine learning (ML) methods, such as LSTM and Attention, which enable effective anomaly detection and prediction of potential equipment failures. These approaches enhance system performance and reduce costs. The presented examples demonstrate significant improvements in productivity, cost reduction, and oil quality, while also discussing the prospects of further integration of artificial intelligence into the oil and gas industry.

Ключевые слова: методы машинного обучения, прогнозирование, массовый расход нефти.

Keywords: machine learning methods, prediction, oil mass flow.

Введение. На сегодняшний день центральные пункты подготовки нефти (ЦППН) являются важнейшим элементом нефтегазовой инфраструктуры, обеспечивающим очистку и стабилизацию нефти перед ее транспортировкой или переработкой. Однако эксплуатация этих объектов сталкивается с рядом сложностей, таких как нестабильность работы оборудования, высокие эксплуатационные расходы и сложности в своевременном обнаружении сбоев. Эти проблемы приводят к значительным финансовым потерям и снижению эффективности производственных процессов.

В настоящее время для решения данных задач применяются традиционные методы, включая регламентное обслуживание оборудования, регулярный контроль параметров технологических процессов и применение стандартных статистических методов для анализа данных. Несмотря на их распространенность, данные подходы имеют ряд ограничений: низкую точность прогнозирования,

невозможность оперативного выявления отклонений и значительные затраты на проведение профилактических работ.

Современные технологии, включая системы автоматизированного управления и сбора данных (SCADA), частично решают проблему мониторинга, однако они не способны эффективно анализировать и прогнозировать поведение сложных динамических систем в реальном времени. В связи с этим возникает потребность в внедрении более интеллектуальных подходов, способных справиться с объемами данных, их сложностью и обеспечивать высокую точность анализа.

В рамках данной работы предлагается использование методов машинного обучения (ML), таких как LSTM, Attention и Conv1D, для решения актуальных проблем ЦППН. Эти подходы позволяют автоматизировать выявление аномалий, прогнозировать ключевые параметры и оптимизировать работу системы, что в перспективе снижает эксплуатационные затраты и повышает надежность. Основной целью исследования является разработка и

внедрение подходов, которые обеспечивают высокую точность прогнозирования и анализа данных технологических процессов ЦППН, в частности массового расхода нефти.

Выбор методов и обоснование применения.

Для анализа и повышения эффективности работы центрального пункта подготовки нефти (ЦППН) были выбраны несколько методов машинного обучения, включая Conv1D, LSTM и Attention. Эти методы были выбраны из-за их специфических преимуществ и способности эффективно решать задачи обнаружения аномалий, кластеризации данных и прогнозирования временных рядов. Ниже приведено объяснение выбора этих методов с обоснованием их использования и сравнение с другими подходами [1, 2].

1. Conv1D (Одномерные сверточные нейронные сети)

Обоснование выбора: Conv1D был выбран для извлечения локальных паттернов в данных временных рядов. Этот метод способен захватывать важные зависимости в данных, что критически важно для анализа параметров, таких как давление и температура.

Сравнение с другими методами временных рядов: в отличие от простых методов сглаживания или регрессии, Conv1D позволяет учитывать и выявлять краткосрочные зависимости и тренды в данных, улучшая качество прогнозов.

2. LSTM (Long Short-Term Memory)

Обоснование выбора: LSTM был выбран для учета долгосрочных временных зависимостей в данных. Благодаря своей архитектуре, LSTM может «помнить» предшествующие состояния данных и учитывать их при прогнозировании, что делает его идеальным для сложных временных рядов, таких как массовый расход нефти.

Сравнение с RNN: Обычные рекуррентные нейронные сети (RNN) страдают от проблемы исчезающего градиента, что ограничивает их возможности при работе с длинными временными интервалами. LSTM решает эту проблему за счет использования специальных элементов памяти, что делает его более надежным и подходящим для долгосрочного прогнозирования [3].

3. Attention

Обоснование выбора: Механизм Attention был добавлен к архитектуре для того, чтобы выделить наиболее значимые части данных и сконцентрироваться на них при прогнозировании. Это позволяет модели фокусироваться на ключевых параметрах, что улучшает точность предсказания и делает результаты более интерпретируемыми.

Сравнение с другими методами: Механизм Attention превосходит простые RNN и LSTM, так как позволяет учитывать вклад каждого временного шага при принятии решения, что значительно повышает производительность и адаптивность модели.

Выбор этих методов был продиктован их способностью решать специфические задачи анализа и прогнозирования данных ЦППН с высокой точностью. Применение методов на основе глубокого

обучения, таких как Conv1D, LSTM и Attention, позволяет строить сложные модели, которые могут учитывать не только локальные, но и глобальные зависимости во временных рядах [4].

4. Среда Visual Studio Code

Обеспечивает удобные инструменты для написания, выполнения и отладки кода на Python, а также интеграцию с различными расширениями для поддержки работы с библиотеками данных и машинного обучения.

Для анализа данных и построения моделей использовались следующие библиотеки:

- Pandas для работы с таблицами и обработки данных.
- NumPy для выполнения операций с массивами и числовыми данными.
- Matplotlib и Seaborn для визуализации результатов, включая построение графиков после анализа и кластеризации данных.
- TensorFlow/Keras для создания и обучения нейронных сетей, включая использование Conv1D, LSTM, Attention и других компонентов для прогнозирования временных рядов.

Использование Visual Studio Code с интеграцией перчисленных библиотек позволило эффективно обрабатывать данные, анализировать их и создавать модели машинного обучения для предсказания и анализа параметров центрального пункта подготовки нефти.

Эти библиотеки применялись для обработки данных, обнаружения аномалий, кластеризации и построения прогнозных моделей. В статье приведены блок-схемы, иллюстрирующие этапы анализа данных и алгоритмов машинного обучения, использованных для повышения эффективности процессов центрального пункта подготовки нефти [1, 2].

Данные для обучения и анализа. В исследовании использовался набор данных (датасет), который включает записи о технологических параметрах работы центрального пункта подготовки нефти (ЦППН). Датасет содержит ключевые показатели, позволяющие анализировать эксплуатационные процессы, выявлять аномалии и строить прогноз-ные модели для предотвращения потенциальных сбоев оборудования.

Таблица с исходными данными содержит следующие параметры:

- Плотность нефти: важный показатель качества сырья.
- Давление: характеризует условия работы оборудования и стабильность технологического процесса.
- Температура: влияет на физико-химические процессы; изменения температуры могут указывать на отклонения от нормального состояния.
- Дебит нефти: объем нефти, поступающей через узел за единицу времени, что помогает контролировать производительность.
- Доля воды в нефти и обводненность: характеризуют качество нефти и помогают определить степень её подготовки.

— Содержание газа: уровень газонасыщенности, который может влиять на работу системы.

— Массовый расход нефти: целевая переменная, используемая для прогнозирования.

Датасет был получен с помощью систем автоматизированного сбора данных, установленных на

ЦППН. Сенсоры и датчики фиксировали параметры с высокой частотой, что обеспечивало получение детализированных временных рядов. Эти данные были дополнительно обработаны для использования в моделях машинного обучения (таблица 1).

Таблица 1

Данные с узла сдачи (Dataset)

Объект	Дата время	Плотность	Давление	Температура	Дебит нефти	Доля воды в нефти	Обводненность	Содержание газа	Массовый расход нефти
Узел сдачи	2024-02-29 06:01:03	873.689	0.0879	7.626	52.007	0.476	7.734	0.0546	3342.056
Узел сдачи	2024-02-29 04:01:03	872.343	0.086	7.996	82.207	0.307	15.123	0.1004	2392.382
Узел сдачи	2024-02-29 02:01:03	872.791	0.085	8.531	71.144	0.241	25.116	0.1359	3629.572
Узел сдачи	2024-02-29 00:01:03	873.312	0.087	9.148	82.749	0.194	16.689	0.0564	1062.589

Основные характеристики данных:

— Объем данных: значительный, что обеспечивает надежное обучение моделей.

— Частота сбора данных: высокая, что позволяет проводить точный временной анализ.

— Формат данных: табличный, с временными метками и измерениями параметров.

Применение данных из датасета позволило использовать методы машинного обучения, такие как Conv1D, LSTM и Attention для прогнозирования временных рядов. Эти подходы обеспечивают повышение точности анализа и помогают улучшить эксплуатационные характеристики узла сдачи нефти, повышая его надежность и снижая затраты

Прогнозирование массового расхода нефти и процесс обучения

Подготовка данных.

Прогнозирование массового расхода нефти начинается с подготовки данных, которые проходят через несколько ключевых этапов:

1 Очистка данных: Удаляются выбросы и пропущенные значения. Используется метод IQR для фильтрации аномальных данных, чтобы улучшить качество входных данных для модели.

2 Масштабирование данных: Признаки, такие как плотность, давление, температура и массовый расход нефти, масштабируются с использованием StandardScaler. Это позволяет привести данные к единой шкале, что критически важно для алгоритмов глубокого обучения.

3 Формирование временных последовательностей: Данные преобразуются в окна фиксированного размера для учета временной зависимости. Например, из предыдущих 150 временных точек формируется последовательность, которая используется для прогнозирования следующей точки.

4 Разделение на выборки: Данные разделяются на тренировочную (80%) и тестовую (20%) выборки.

5 Обучение модели: используются EarlyStopping и ReduceLROnPlateau для предотвращения переобучения и повышения точности.

6 Прогнозирование на тестовых данных: Модель делает предсказания, которые затем сглаживаются.

7 Оценка модели: рассчитываются метрики MSE и MAE.

8 Визуализация результатов: Строятся графики для сравнения истинных и прогнозируемых значений.

Этапы подготовки данных визуализированы в блок-схеме на рисунке 1.

Создание и обучение модели.

Для прогнозирования была разработана модель, объединяющая слои Conv1D, LSTM и Attention. Логика построения модели включает:

— Conv1D: используется для извлечения локальных паттернов из временных рядов.

— LSTM: обрабатывает длинные временные зависимости, что важно для сложных процессов на узле сдачи нефти.

— Attention: фокусируется на наиболее значимых частях данных, улучшая точность прогноза.

Процесс обучения модели включает:

— EarlyStopping: остановка обучения, если точность на валидационных данных перестает улучшаться.

— ReduceLROnPlateau: динамическое уменьшение скорости обучения, чтобы избежать переобучения.

— Функция потерь: используется Huber Loss, которая снижает влияние выбросов.

Рисунок 1 — Блок-схема подготовки данных для прогнозирования массового расхода нефти

Процесс обучения представлен на Рисунке 2, где видно, как функция потерь снижается на протяжении эпох как для тренировочных, так и для валидационных данных. Это свидетельствует о стабильности модели и её способности обобщать закономерности данных [1, 2].

Прогнозирование и оценка модели.

После завершения обучения модель тестируется на новых данных, которые не использовались при обучении. Основные этапы включают:

1 Прогнозирование: Модель делает предсказания для тестовых данных.

2 Сглаживание прогнозов: Прогнозируемые значения усредняются с истинными, чтобы уменьшить шум и повысить точность.

Рисунок 2 — Процесс обучения модели (Huber Loss)

Оценка модели: Средняя абсолютная ошибка (MAE): вычисляется как среднее абсолютное отклонение предсказанных значений от истинных. Единицы измерения MAE такие же, как и у целевой переменной, что делает её более интерпретируемой. MAE показывает среднее отклонение модели и помогает понять среднюю ошибку предсказаний. Формула вычисления MAE:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

MAE имеет те же единицы, что и целевая переменная, что делает его простым для понимания. Например, если целевая переменная — массовый расход нефти в кг/час, то MAE покажет среднее отклонение предсказания в кг/час.

Значение MSE предоставляет представление о разбросе ошибок, где более высокие значения свидетельствуют о наличии крупных ошибок. Однако из-за квадратичной природы метрики большие отклонения имеют большее влияние на итоговое значение.

Оценка результатов по метрикам MSE и MAE помогает оценить, насколько модель подходит для использования в реальных условиях. Например,

если MSE значительно выше MAE, это указывает на наличие отдельных крупных ошибок, которые требуют анализа. Если обе метрики низкие и сопоставимы, это подтверждает высокую точность модели и её пригодность для применения в прогнозировании параметров ЦППН.

— MSE (Mean Squared Error): Среднеквадратическая ошибка составила 336608.58.

— MAE (Mean Absolute Error): Средняя абсолютная ошибка составила 500.45.

На рисунке 3 показаны графики истинных и прогнозируемых значений, которые иллюстрируют точность модели.

Объединяя этапы подготовки данных, обучения модели и прогнозирования, можно сделать вывод, что разработанная модель на основе Conv1D, LSTM и Attention обеспечивает высокую точность в прогнозировании массового расхода нефти. Совместное использование методов масштабирования, сглаживания данных и продвинутых механизмов обучения позволяет значительно повысить надежность прогнозов, что критически важно для оптимизации процессов на узле сдачи нефти [3, 4].

Рисунок 3 — Графики истинных и прогнозируемых значений массового расхода нефти.

Заключение. В данной работе были исследованы и применены современные методы машинного обучения для повышения эффективности работы центрального пункта подготовки нефти (ЦППН). Применение алгоритмов, таких как Conv1D, LSTM и Attention, продемонстрировало высокую точность в анализе временных рядов и прогнозировании параметров технологических процессов.

Основные результаты:

Прогнозирование ключевых параметров: Разработанная модель на основе Conv1D, LSTM и Attention обеспечила высокую точность предсказаний, что подтверждается низкими значениями метрик ошибок (MSE и MAE). Это способствует оперативному принятию решений и снижению рисков сбоев.

Практическая значимость: Внедрение предложенных методов позволило повысить надежность работы ЦППН, минимизировать простои оборудования и снизить эксплуатационные затраты.

Полученные результаты демонстрируют перспективность использования машинного обучения для решения задач нефтегазовой отрасли. Разработанные подходы могут быть адаптированы для анализа более сложных процессов, что открывает возможности для дальнейшего совершенствования:

Интеграция методов машинного обучения в системы управления ЦППН для более точного и быстрого прогнозирования в реальном времени.

Расширение функционала моделей для учета дополнительных технологических факторов и оптимизации взаимодействия между узлами системы.

Создание интеллектуальных систем управления, способных автоматизировать принятие решений и значительно повысить устойчивость технологических процессов.

Таким образом, применение методов машинного обучения подтверждает свою актуальность и высокую эффективность, позволяя улучшить показатели надежности и эффективности производственных процессов, что особенно важно в условиях постоянного роста требований к качеству и экономичности работы нефтегазовых объектов.

Литература

1. Chollet, F. (2018). *Deep Learning with Python*. Manning Publications.
2. Zhou, Z.-H. (2021). *Machine Learning*. Springer.
3. Vaswani, A., et al. (2017). *Attention is All You Need*. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS).
4. Abadi, M., et al. (2016). *TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning*. OSDI.